

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Bozorboyeva Dilkushodxon Xamidjonovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BOSHLANG'ICH SINFLARIDA INTERFAOL DARSLARNING AFZALLIKLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL